

ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

С. Пиримкулова¹, О. Прядкина²

Аннотация:

Использование современных технологий в процессе обучения иностранным языкам может стать основой всестороннего развития коммуникативной компетентности студента. В статье рассматривается роль тематического сбора информации и игровых идей по отдельным направлениям навыков и стимул для их интеграции в учебную программу.

Ключевые слова: игровые технологии, социальные, интеллектуальные и языковые навыки, базовые навыки игры, игровой подход к навыкам говорения.

doi: <https://doi.org/10.2024/5mozrs30>

В нашей стране изучению и преподаванию иностранных языков придается серьезное значение. В частности, значительно активизировалось внимание к изучению немецкого языка в высших учебных заведениях. Мы знаем, насколько важны игровые технологии в изучении иностранных языков. Известно, что игра в футбол, игра в шахматы, игра в слова – во многих словарях термин игра описывается в упрощенном смысле как деятельность, используемая для развлечения, отдыха. Один или несколько человек проводят свое время в соответствии с заранее установленными правилами, которые всегда можно изменить. В человеческом обществе игра является средством развития различных навыков. Игра не только для школьников, но и для взрослых, это веселый, расслабляющий и, главное, обучающий процесс. Участники игры должны двигаться и взаимодействовать с другими игроками в игре, а также могут использовать игровой объект и то, что они изучают. В процессе также приобретаются или преподаются социальные, интеллектуальные и языковые навыки. Например, будут приобретены базовые навыки, такие как планирование, организация, мотивация и гибкость, концентрация и умение справляться с разочарованиями. С середины 1970-х годов на уроках иностранного языка в высших учебных заведениях и особенно в образовании взрослых все большее значение приобретают коммуникативно-ориентированные занятия по иностранному языку. Чтобы научиться общаться на иностранном языке, необходимо использовать на занятиях по языку максимально реальные коммуникативные ситуации. В этом отношении важны различные социальные формы от фронтального обучения к интерактивному обучению. Эти развивающие игры включены в учебную программу. Коммуникативная компетенция на иностранном языке должна приобретаться в игровой форме. Однако это не единственная причина использовать игры на уроках

¹ *Пиримкулова Садокат Шодмонкуловна, Самаркандский государственный институт иностранных языков*

² *Прядкина Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры русского языка, филиал КазНУ им. аль-Фараби*

иностранного языка, поскольку игры способствуют созданию среды обучения, могут улучшить групповой климат, чувство общности и уменьшить торможение обучения и разговорной речи.

Игра открывает возможность всем учащимся интенсивно и одновременно участвовать в происходящих в классе событиях, дает возможность дифференцированной работы, дает преподавателю возможность получить информацию об уровне знаний учащихся, соответствует целостному подходу к обучению (обучение всеми органами чувств), подходит для практических этапов, может использоваться как дополнение при углублении темы.

Участие в играх и направленность на действие служат реальной коммуникативной ситуацией на занятиях иностранным языком и дают учащимся возможность свободно говорить, побуждают учащихся к самостоятельной работе, поскольку учитель не может контролировать каждое движение учащихся во время игры, стимулирует творческую активность учащихся. И самое главное, игры можно и нужно разрабатывать или модифицировать в группе.

Одной из задач коммуникативной компетентности является оценка ресурсов знаний, обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуаций. Для диагностики этой оценки в настоящее время существует большой блок методик, основанных на анализе «свободных описаний» различных коммуникативных ситуаций. Другим способом обучения коммуникативной компетентности является наблюдение в естественных или специально организованных игровых ситуациях с помощью технических средств и содержательный анализ полученных данных. В зависимости от целей исследования могут учитываться скорость речи, интонация, паузы, невербальные приемы, мимика и пантомима, организация коммуникативного пространства. Одним из диагностических параметров, может быть, количество использованных методов, а другим – адекватность их применения. Конечно, такая система диагностики очень трудоемка, а ее качественная реализация требует много времени и высокой квалификации наблюдателя. Сложность оценки коммуникативной компетентности состоит в том, что в процессе общения люди руководствуются сложной системой правил регулирования совместных действий. И если взаимодействие можно проанализировать, то правила, по которым люди входят в эту ситуацию, не всегда реализуются. Понимание важности обучения в знакомых ситуациях для учащихся может стать продуктивным и мотивирующим опытом. Игровые формы упражнений на уроке представляют собой мир опыта, связанный с процессами развития ученика. Учебные игры частично удовлетворяют стремление учащихся к действию.

Например, одна игра, соответствующая этапам закрепления урока, повторения, сбора примерных мыслей по новой теме, – «Горячий стул». В этом случае также можно увидеть процесс «горячей картошки», разница в том, что игра ведется без музыки, и респонденты могут отвечать столько раз, сколько захотят. Основное правило игры: учащиеся должны встать в круг и быстро ответить на задание, сидя на стуле, расположенном посередине. Студенты, которые сидят на стуле и быстро отвечают, получают баллы. К тому же, процесс оценки и заключения прост.

Такие игры помогают учащимся работать в команде, значительно расширяют словарный запас, помогают развивать соответствующую речь, формировать правильное произношение звуков, учащимся выбирать нужное слово в зависимости от ситуации, учатся писать рассказ, и их выступление доставляет учащимся особое удовольствие.

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Такие виды игр позволяют учащимся расширить свои знания об окружающем мире. Они не требуют специальных дорогостоящих материалов. В них можно играть где угодно. И основной целью таких игр, конечно же овладение речью.

Список использованной литературы:

[1]. Spier, Anne. *Mit Spielen Deutsch lernen*. Frankfurt am Main: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co, 1981.

[2]. Sprado, Heidrun (2009): *Spielerische Übungen zu den Fertigkeiten: Hören. Lesen. Sprechen und Schreiben*. Hamburg. URL: [http://www.viauc.dk/cfu/fag/engelsk/engelskiskolen/Documents/Artikel_zu_Spiele_im_Unterricht \[1\].pdf](http://www.viauc.dk/cfu/fag/engelsk/engelskiskolen/Documents/Artikel_zu_Spiele_im_Unterricht [1].pdf) (29.05.2013).